

Системно–структурний аналіз економічної безпеки держави

Предмет дослідження – національна безпека та економічна безпека держави як сукупність взаємопов'язаних структурних елементів.

Метою написання **статті** є конкретизація сутності економічної безпеки держави як елемента у структурі національної безпеки та системи функціональних складових.

Методологія проведення роботи – метод системно–структурного аналізу (при визначенні сфер національної безпеки, функціональних складових та аспектів забезпечення економічної безпеки держави); порівняння та узагальнення (при систематизації підходів до структуризації національної безпеки та економічної безпеки держави).

Результати роботи – обґрунтовано важливість визначення складових елементів економічної безпеки держави та її ролі у структурі національної безпеки. Доведено необхідність конкретизації сутності економічної безпеки у двох вимірах: як сфери національної безпеки та набору функціональних складових. Обґрунтовано необхідність дотримання вимог комплексності, різноплановості та багатоаспектності при визначенні структурних елементів економічної безпеки держави. На основі системно–структурного аналізу надано пропозиції щодо уточнення структури національної безпеки. Виокремлено у складі економічної безпеки держави функціональні складові (елементи, які відсутні у структурі національної безпеки) та аспекти забезпечення (елементи, які дублюються зі сферами національної безпеки). Акцентовано увагу на доцільності виокремлення військово–економічного аспекту у структурі економічної безпеки України.

Висновки – конкретизація структури національної безпеки та економічної безпеки держави становить підґрунтя для методичного обґрунтованого оцінювання економічних загроз з урахуванням природи та джерела їх походження.

Ключові слова: економічна безпека держави, національна безпека, економічні загрози, системно–структурний аналіз, функціональна складова, аспект забезпечення, військово–економічний аспект.

БАРОН І.Г.

Системно–структурный анализ экономической безопасности государства

Предмет исследования – национальная безопасность и экономическая безопасность государства как совокупность взаимосвязанных структурных элементов.

Целью написания **статьи** является конкретизация сущности экономической безопасности государства как элемента в структуре национальной безопасности и системы функциональных составляющих.

Методология проведения работы – метод системно–структурного анализа (при определении сфер национальной безопасности, функциональных составляющих и аспектов обеспечения экономической безопасности государства); сравнения и обобщения (при систематизации подходов к структуризации национальной безопасности и экономической безопасности государства).

Результаты работы – обоснована важность определения составляющих элементов экономической безопасности государства и ее роли в структуре национальной безопасности. Доказана необходимость конкретизации сущности экономической безопасности в двух измерениях: как сферы национальной безопасности и набора функциональных составляющих. Обоснована необходимость соблюдения требований комплексности, разноплановости и многоаспектности при определении структурных элементов экономической безопасности государства. На основе системно–структурного анализа даны предложения по уточнению структуры национальной безопасности. Выделены в структуре экономической безопасности государства функциональные со–

ставляющие (элементы, которые отсутствуют в структуре национальной безопасности) и аспекты обеспечения (элементы, которые дублируются со сферами национальной безопасности). Акцентировано внимание на целесообразности выделения военно–экономического аспекта в структуре экономической безопасности Украины.

Выводы – конкретизация структуры национальной безопасности и экономической безопасности государства является основой для методически обоснованной оценки экономических угроз с учетом природы и источника их происхождения.

Ключевые слова: экономическая безопасность государства, национальная безопасность, экономические угрозы, системно–структурный анализ, функциональная составляющая, аспект обеспечения, военно–экономический аспект.

BARON I.G.

System–structural analysis of the economic security of the state

The subject of the study is national security and economic security of the state as a set of interconnected structural elements.

The purpose of this article is to specify the essence of economic security of the state as an element in the structure of national security and the system of functional components.

Methodology of work – method of system–structural analysis (in determining the areas of national security, functional components and aspects of ensuring the economic security of the state); comparison and generalization (when systematizing approaches to structuring national security and economic security of the state).

Results of research – the importance of determining the components of economic security of the state and its role in the structure of national security is substantiated. The necessity of specifying the essence of economic security in two dimensions is proved: as a sphere of national security and a set of functional components. The necessity to observe the requirements of complexity, diversity and multidimensionality in determining the structural elements of economic security of the state is substantiated. Based on the system–structural analysis, proposals are made to clarify the structure of national security. Functional components (elements that are absent from the national security structure) and security aspects (elements that are duplicated with national security spheres) are distinguished in the economic security of the state. Attention is paid to the expediency of isolation of the military–economic aspect in the structure of economic security of Ukraine.

Conclusions – specification of the structure of national security and economic security of the state is the basis for a methodological sound assessment of economic threats, taking into account the nature and source of their origin.

Keywords: economic security of the state, national security, economic threats, system–structural analysis, functional component, security aspect, military–economic aspect.

Постановка проблеми. Посилення впливу зовнішніх дестабілізуючих чинників та незадовільний стан національної економічної системи зумовлюють виникнення нових загроз економічній безпеці України, які є різновидом загроз її національній безпеці. У Законі України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. загрози економічній безпеці визначаються як явища, тенденції і чинники, що унеможливають чи ускладнюють, або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей Укра-

їни [5]. Чинний Закон «Про національну безпеку України» є орієнтованим на подолання прямих загроз у військово–політичній сфері, та не містить ані визначення загроз національній економічній безпеці держави, ані положень щодо реагування на їх виникнення. Загрози у контексті забезпечення економічної безпеки визначено у Стратегії національної безпеки України [19] з урахуванням наданої раніше їх систематизації у Законі України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. [6], що втратив чинність, та новітніх загроз економічній безпеці

держави. Визначення складових елементів економічної безпеки та її місця й ролі у структурі національної безпеки є передумовою раціональної систематизації та методологічно обґрунтованого оцінювання впливу економічних загроз, оскільки дозволяє своєчасно вжити заходів з організаційно-управлінського забезпечення економічної безпеки держави.

Метою статті є конкретизація сутності економічної безпеки держави як елемента у структурі національної безпеки та системи функціональних складових.

Виклад основного матеріалу. Економічна безпека є визначальною сферою національної безпеки, до складу якої в наукових джерелах відносяться:

- економічна, внутрішньополітична, воєнна сфера та сфера безпеки державного кордону, інформаційна, зовнішньополітична, державна, екологічна, науково-технологічна [17];
- політична, економічна, соціокультурна, екологічна, інформаційна [15];
- економічна, військова, технічна, продовольча, екологічна [22];
- політична, економічна, державна, соціальна, інформаційна, науково-технологічна, екологічна, гуманітарна, військова [7] та ін.

Єдиної класифікації складових (сфер, елементів, підсистем, політик) національної безпеки не існує, але будь-який підхід неодмінно передбачає виокремлення економічної безпеки, яка, через свій матеріальний характер, може розглядатися як база забезпечення інших безпекових сфер держави. Програмними документами у безпековій сфері України є Закон «Про національну безпеку України» № 2469-VIII від 21.06.2018 р. [5] та Стратегія національної безпеки України (затверджена Указом Президента України № 287/2015 від 26.05.2015 р.) [19]. У Законі України «Про основи національної безпеки України» № 964-IV від 19.06.2003 р. [6], який втратив чинність, було визначено такі ключові сфери національної безпеки: зовнішньополітична, внутрішньополітична, сфера державної безпеки, економічна, воєнна, сфера безпеки державного кордону України, соціальна та демографічна, науково-технологічна, сфера цивільного захисту, екологічна та інформаційна сфери. У чинному Законі «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. зазначено, що державна політика у сферах національної безпеки

і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо [5]. Як бачимо, у Законі «Про основи національної безпеки» 2003 р. більш детально та всеосяжно визначено сфери забезпечення національної безпеки, тоді як в Законі «Про національну безпеку» 2018 р. та чинній Стратегії національної безпеки України акцентовано увагу на тих сферах, які є пріоритетними в умовах прямої військової агресії, гібридної війни та необхідності нового позиціювання України в умовах нестабільності глобальної системи безпеки. На наш погляд, незалежно від геополітичних та гео економічних умов, діапазон сфер національної безпеки держави має визначатися максимально широко та різнопланово, оскільки лише за умови комплексного підходу до захисту інтересів держави у різних сферах суспільного життя може бути забезпечена національна безпека в цілому. Тому при визначенні складових організаційно-управлінського механізму забезпечення економічної безпеки України доцільно орієнтуватися на достатньо деталізований та урізноманітнений набір її сфер (підсистем, політик, елементів тощо), наданий у Законі України «Про основи національної безпеки України» № 964-IV від 19.06.2003 р. [6]. Ті ж саме вимоги комплексності та всеосяжності має бути дотримані й при визначенні функціональних складових економічної безпеки держави.

У вертикальному вимірі економічну безпеку держави визначає набір її функціональних складових – ключових напрямів забезпечення економічної безпеки, які істотно відрізняються за змістом та призначенням. Підходи вітчизняних науковців до визначення функціональних складових (елементів, підсистем) економічної безпеки держави характеризуються широким діапазоном та різноманітністю (табл. 1). Єдиної думки серед вчених щодо структури економічної безпеки цілком очікувано немає. Підхід до виокремлення складових економічної безпеки держави залежить від спрямованості наукового дослідження, особистої думки вченого, загострення тих або інших загроз та ін.

Так, деякі автори вважають, до функціональних підсистем економічної безпеки держави слід зараховувати ті напрямки, показники якого найбільш критичних обмежень, тобто є найбільш вразливими на даному етапі соці-

ально–економічного розвитку держави [9, с. 2; 3, с. 112]. Також розповсюдженою є точка зору, згідно якої до складових економічної безпеки слід зараховувати ті елементи, які характеризують лише економічні процеси та суміжні з ними явища, до яких відносять інвестиційно–інноваційну, фінансову, зовнішньоекономічну, продовольчу та енергетичну безпеку [18, 1, 8]. Розвитком такого уявлення можна вважати підхід до структуризації економічної безпеки держави В. Шлемка [21, с. 143], в якому передбачено виокремлення як її функціональних підсистем (сировинно–ресурсна, енергетична, фінансова, військово–

економічна, технологічна, продовольча), так й аспектів (соціальний, демографічний, екологічний). Дійсно, такі напрями забезпечення безпеки, як соціальний, демографічний, екологічний та ін., традиційно розглядаються і як сфери безпеки держави в цілому, так й зазвичай виокремлюються в підходах до структуризації економічної безпеки. На наш погляд, при визначенні функціональних складових економічної безпеки держави доцільно дотримуватися підходу, згідно якого виокремлюються її функціональні складові, які характеризують суто економічні процеси та явища, та аспекти, за якими має бути забезпечена

Таблиця 1. Систематизація підходів до визначення функціональних складових економічної безпеки держави (складено автором)

		Функціональні складові економічної безпеки держави																				
		Виробнича	Демографічна	Енергетична	Зовнішньоекономічна / зовнішньоторговельна	Інвестиційно–інноваційна	Макроекономічна	Продовольча	Соціальна	Фінансова / фінансово–грошова	Інноваційно–технологічна	Технологічна / науково–технологічна	Сировинно–ресурсна / ресурсна	Питнородна	Цінова	Кримінальна	Екологічна	Інформаційна	Військово–економічна	Тіньова економіка	Трудоресурсна	
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України	2003 р. [10]	+	+	+	+	+	+	+	+													
	2007 р. [16]	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+										
	2013 р. [11]	+	+	+	+	+	+	+	+	+												
В.М. Геєць, М.О. Кизим та ін. [12, с. 14]			+	+	+				+	+	+	+					+					
В.І. Мунтіян [13, с. 459]			+	+	+				+	+	+	+	+				+	+	+	+		
І.І. Яремко [22]				+	+				+	+	+	+		+								
М.П. Гетьманчук та ін. [2]			+	+					+		+		+	+	+	+						
А.О. Ходжаян [20]		+		+	+	+	+			+		+										
Л.М. Акімова [1]				+	+	+			+		+											
З.С. Варналій та ін. [4, с. 34]				+	+				+	+	+		+									+
В. Шлемко [21, с. 143]			+	+	+				+	+	+		+	+			+		+			
Н.М. Попадинець [14, с. 22]		+	+	+	+	+			+	+	+		+	+			+					
Авторський підхід		+	+	+	+	+			+	+	+		+	+			+		+			
		ФС	А	ФС	ФС	ФС			ФС	А	ФС		А	ФС			А		А			

Примітка: «ФС» – функціональна складова економічної безпеки; «А» – аспект забезпечення економічної безпеки.

Таблиця 2. Дублювання елементів економічної безпеки держави зі сферами національної безпеки (складено автором)

Елементи економічної безпеки	Статус	Наявність у структурі національної безпеки
Виробнича	Функціональна складова	Відсутня
Енергетична	Функціональна складова	Відсутня
Фінансова	Функціональна складова	
Сировинно–ресурсна	Функціональна складова	
Зовнішньоторговельна	Функціональна складова	
Продовольча	Функціональна складова	
Інвестиційно–інноваційна	Функціональна складова	
Демографічний	Аспект	Демографічна
Соціальний	Аспект	Соціальна
Науково–технічний	Аспект	Науково–технологічна
Екологічний	Аспект	Екологічна
Військово–економічний	Аспект	Воєнна

Таблиця 3. Функціональні складові та аспекти забезпечення економічної безпеки держави (складено автором на підставі [16])

Складова / аспект		Характеристика
Функціональні складові	Виробнича	Рівень розвитку промислового комплексу країни, що здатний забезпечити зростання економіки та розширене її відтворення
	Енергетична складова	Стан економіки, який забезпечує захищеність національних інтересів у енергетичній сфері від наявних і потенційних загроз та дає змогу задовольняти реальні потреби населення й національної економіки в паливно–енергетичних ресурсах
	Фінансова	Стан бюджетної, грошово–кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання
	Сировинно–ресурсна	Стан економіки, при якому забезпечується раціональне використання природно–ресурсного та сировинного потенціалу держави на засадах безпечності, відтворюваності та екологічності
	Зовнішньоторговельна	Стан відповідності зовнішньоторговельної діяльності національним економічним інтересам, який забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх економічних чинників і створення сприятливих умов розвитку економіки завдяки її активній участі у світовому розподілі праці
	Продовольча	Рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально–економічну та політичну стабільність у суспільстві, стійкий та якісний розвиток нації, сім'ї, особи, а також сталий економічний розвиток держави
	Інвестиційно–інноваційна	Рівень національних та іноземних інвестицій (за умови їхнього оптимального співвідношення), який здатний забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку за умови створення ефективно–інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів
Аспекти забезпечення	Демографічний	Стан захищеності держави, суспільства та ринку праці від демографічних загроз, при якому забезпечується розвиток України з урахуванням сукупності збалансованих демографічних інтересів держави, суспільства й особистості
	Соціальний	Стан розвитку держави, при якому вона здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз
	Науково–технічний	Стан науково–технічного інноваційного потенціалу держави, який дає змогу забезпечити належне функціонування національної економіки, достатнє для досягнення та підтримки конкурентоздатності вітчизняної продукції, а також гарантування державної незалежності за рахунок власних інтелектуальних ресурсів
	Екологічний	Стан економіки та її базового природно–ресурсного потенціалу, коли ресурси використовуються найефективніше для забезпечення збалансованого природо–користування, а також запобігання різним загрозам
	Військово–економічний	Стан військово–економічного потенціалу країни, який відповідає нагальній необхідності зміцнення її оборонної потужності в умовах гострих геополітичних та територіальних конфліктів

економічна безпека в суміжних з економічними процесами сферами життєдіяльності суспільства та розвитку держави.

Додатковою ознакою розгалуження функціональних складових та аспектів будемо вважати факт наявності аналогічної сфери у структурі національної безпеки. А саме, якщо у структурі національної безпеки виокремлюється аналогічна сфера, то такий компонент доцільно розглядати як аспект економічної безпеки, а не повноцінну її складову, оскільки заходи щодо його забезпечення передбачені на рівні національної безпеки (табл. 2).

Щодо визначення конкретних функціональних складових та аспектів економічної безпеки, найбільш доцільним (за умов певної актуалізації) представляється дотримання підходу до структуризації економічної безпеки держави, запропонованого у методиці розрахунку рівня економічної безпеки України від 02.03.2007 р. [16].

До функціональних складових економічної безпеки держави пропонується віднести такі, як: виробнича, енергетична, фінансова, сировинно-ресурсна, зовнішньоторговельна, продовольча, інвестиційно-інноваційна. В якості аспектів забезпечення економічної безпеки держави пропонується розглядати соціальний, демографічний, екологічний, інноваційний, військово-економічний, науково-технічний. Доцільність виокремлення військово-економічного аспекту у структурі економічної безпеки представляється цілком доцільним з огляду на необхідність забезпечення стану військово-економічного потенціалу України, який відповідає нагальній необхідності зміцнення її оборонної потужності в умовах гострих геополітичних та територіальних конфліктів. Стисло характеристику функціональних складових та аспектів забезпечення економічної безпеки держави подано в табл. 3.

Висновки

Конкретизація сутності економічної безпеки потребувала її аналізу у двох вимірах: як сфери національної безпеки та набору функціональних складових. Визначення сфер національної безпеки та елементів економічної безпеки здійснювалося з огляду на доцільність дотримання таких вимог, як комплексність, різноплановість та багатоаспектність. Додатковою вимогою при встановленні елементів економічної безпеки держав

послугував факт наявності або відсутності релевантних сфер національної безпеки, що дозволило розподілити елементи економічної безпеки на функціональні складові (елементи, які відсутні у структурі національної безпеки) та аспекти забезпечення (елементи, які дублюються зі сферами національної безпеки). З урахуванням визначених вимог у статті на основі системно-структурного аналізу надано пропозиції щодо уточнення структури національної безпеки та економічної безпеки держави, що становить підґрунтя для методичного обґрунтованого оцінювання економічних загроз з урахуванням природи та джерела їх походження.

Список використаних джерел

1. Акімова Л.М. Становлення системи економічної безпеки держави в Україні: сутність, рівні, складники / Л.М. Акімова // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2018. – Вип. 1 (19). – С. 1–11.
2. Гетьманчук М.П. Політологія [навч. посіб.] / М.П. Гетьманчук, Я.Б. Турчин. – К: Знання, 2010. – 415 с.
3. Долгопалова М.М. Деякі аспекти процесу забезпечення економічної безпеки держави / М.М. Долгопалова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2010. – № 3. – С. 110–115.
4. Економічна безпека: [навч. посіб.] / З.С. Варналія, П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул [та ін.]; за ред. З.С. Варналія. – К: Знання, 2009. – 647 с.
5. Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. № 2469–VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>
6. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964–IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15>
7. Ковалюк Б.І. Визначення основних параметрів продовольчої безпеки країни / Б.І. Ковалюк // Електронний журнал «Ефективна економіка». – 2014. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=3665>
8. Мандзіновська Х.О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення / Х.О. Мандзіновська // Наукові записки. – 2016. – № 2 (53). – С. 159–166.
9. Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2012/2_48_2012/21.pdf

10. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / за ред. А.І. Сухорукова. – К.: Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки, 2003. – 64 с.

11. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Наказ Мінекономрозвитку України від 29.10.2013 р. № 1277 // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: <http://me.kmu.gov.ua/>

12. Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін. ; за ред. В. М. Гейця. – Х. : ВД «Інжек», 2006. – 240 с.

13. Мунтіян В.І. Економічна безпека України : [монографія] / В.І. Мунтіян. – К.: КВІЦ, 1999. – 462 с.

14. Попадинець Н.М. Основні чинники забезпечення економічної безпеки України / Н.М. Попадинець // Соціально-економічна проблеми сучасного періоду України. – 2016. – № 2 (118). – С. 20–23.

15. Попова С.М. Основні складові національної безпеки України / С.М. Попова, Л.М. Попова // Наше право. 2013. – № 13. – С. 54–60.

16. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07>

17. Сидорчук О.Г. Соціальна спрямованість економіки як чинники прискорення інтеграції України до Європейського Союзу / О.Г. Сидорчук. – В кн.: Економічна безпека України / за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенко, Т.Є. Воронкової. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2017. – С. 158–180.

18. Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення / О.В. Скорук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 6. Ч. III. – С. 39–42.

19. Стратегія національної безпеки України (затверджена Указом Президента України № 287/2015 від 26.05.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n14>

20. Ходжаян А.О. Макроекономічні умови стійкого розвитку національної економіки / А.О. Ходжаян // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць КНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – Вип. 26. – С. 128–141.

21. Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : [монографія] / В.Т. Шлемко, І.Ф. Білько. – К.: НІСД, 1997. – 144 с.

22. Яремко І.І. Економічна безпека як складова національної безпеки держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/22426/1/43-Yaremko-74-75.pdf>

Reference

1. Akimova L.M. Stanovlennia systemy ekonomichnoi bezpeky derzhavy v Ukraini: sutnist, rivni, skladnyky / L.M. Akimova // Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka. – 2018. – Vyp. 1 (19). – S. 1–11.

2. Hetmanchuk M.P. Politolohiia [navch. posib.] / M.P. Hetmanchuk, Ya.B. Turchyn. – K.: Znannia, 2010. – 415 s.

3. Dolhopalova M.M. Deiaki aspekty protsesu zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy / M.M. Dolhopalova // Visnyk Zaporizkoho yurydychnoho instytutu. – 2010. – № 3. – S. 110–115.

4. Ekonomichna bezpeka: [navch. posib.] / Z.S. Varnalii, P.V. Melnyk, L.L. Taranhul [ta in.]; za red. Z.S. Varnalii. – K.: Znannia, 2009. – 647 s.

5. Zakon Ukrainy «Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy» vid 21.06.2018 r. № 2469–VIII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>

6. Zakon Ukrainy «Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy» vid 19.06.2003 r. № 964–IV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15>

7. Kovaliuk B.I. Vyznachennia osnovnykh parametriv prodovolchoi bezpeky krainy / B.I. Kovaliuk // Elektronnyi zhurnal «Efektyvna ekonomika». – 2014. – № 12 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3665>

8. Mandzinovska Kh.O. Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist, skladovi elementy ta problemy zabezpechennia / Kh.O. Mandzinovska // Naukovi zapysky. – 2016. – № 2 (53). – S. 159–166.

9. Matviichuk I.O. Instytutsionalizatsiia upravlinnia ekonomichnoi bezpekoiu derzhavy / I.O. Matviichuk [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2012/2_48_2012/21.pdf

10. Methodychni rekomendatsii shchodo otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy / za red. A.I. Sukhorukova. – K.: Nats. in-t problem mizhnar. bezpeky, 2003. – 64 s.

11. Methodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Elektronnyi resurs] / Nakaz Minekonomrozvytku Ukrainy vid 29.10.2013 r. № 1277 // Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. – Rezhym dostupu: <http://me.kmu.gov.ua/>

12. Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky : derzhava, rehion, pidpriemstvo / V.M. He-yets, M.O. Kyzym, T.S.

Klebanova ta in. ; za red. V. M. Heitsia. – Kh. : VD «Inzhnek», 2006. – 240 s.

13. Muntiiian V.I. Ekonomichna bezpeka Ukrainy : [monohrafiia] / V.I. Muntiiian. – K.: KVITs, 1999. – 462 s.

14. Popadynets N.M. Osnovni chynnyky zabezpechenia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy / N.M. Popadynets // Sotsialno–ekonomichna problemy suchasnoho periodu Ukrainy. – 2016. – № 2 (118). – S. 20–23.

15. Popova S.M. Osnovni skladovi natsionalnoi bezpeky Ukrainy / S.M. Popova, L.M. Popova // Nashe pravo. 2013. – № 13. – S. 54–60.

16. Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy № 60 vid 02.03.2007 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07>

17. Sydorhuk O.H. Sotsialna spriamovanist ekonomiky yak chynnyky pryskorennia in–tehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho Soiuzu / O.H. Sydorhuk. – V kn.: Ekonomichna bezpeka Ukrainy / za red. V.H. Fedorenka, I.M. Hryshchenka, T.Ie. Voronkovi. – K.: TOV «DKS tsentr», 2017. – S. 158–180.

18. Skoruk O.V. Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist, skladovi elementy ta pro–blemy zabezpechennia / O.V. Sukhoruk // Naukovi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. – 2016. – Vyp. 6. Ch. III. – S. 39–42.

19. Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy (zatverdzhena Ukazom Prezydenta Uk–rainy № 287/2015 vid 26.05.2015 r.) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n14>

20. Khodzhaian A.O. Makroekonomichni umovy stiikoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky / A.O. Khodzhaian // Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: zb. nauk. prats KNU imeni Tarasa Shevchenka. – 2011. – Vyp 26. – S. 128–141.

21. Shlemko V.T. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia : [monohrafiia] / V.T. Shlemko, I.F. Binko. – K.: NISD, 1997. – 144 s.

22. Iaremko I.I. Ekonomichna bezpeka yak skladova natsionalnoi bezpeky derzhavy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/22426/1/43-Yaremko-74-75.pdf>

Дані про автора

Барон Ігор Геннадійович,

аспірант Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки
e–mail: baronigor1987@gmail.com

Данные об авторе

Барон Игорь Геннадиевич,

аспірант Государственного научно–исследовательского института информатизации и моделирования экономики
e–mail: baronigor1987@gmail.com

Data about the author

Ihor Baron,

postgraduate, State Research Institute of Informatization and Economic Modeling
e–mail: baronigor1987@gmail.com

УДК 338.242

СИНЕНКО О.І.

**Державне управління економікою:
практичний досвід та наукове знання**

Стаття присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням формування ефективного механізму державного управління на основі положень нової інституційної теорії із урахуванням особливостей національної економіки України.

Ключові слова: державне регулювання економіки, інституціональна пастка, транзакційні витрати, нова інституціональна теорія, довгострокові інвестиції, інвестиційна привабливість, централизоване планування, децентралізація.

СИНЕНКО А.И.

**Государственное управление экономикой:
практический опыт и научное знание**

Статья посвящена теоретическим, методическим и практическим вопросам формирования эффективного механизма государственного управления на основе положений новой институции–